

БАДИИЙ АСАРДА РЕАЛ ВОҚЕЛИК ТАСВИРИ

Барно БЎРОНОВА,

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети доценти, PhD.*

buranovabarno17180915@gmail.ru

ORCID: 0009-0000-4491-0178,

Аннотация: *Мазкур мақолада Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаевнинг индивидуал услуби, бадиий ижод олами, реализм ва романтизм уйғунликлари воситасида яратилган, жаҳон новеллистикаси билан беллаша оладиган ҳикояларидаги реал воқелик тасвири таҳлил қилинади.*

Калит сўзлар: образлар тизими, маҳаллий колорит, табиат манзараси, воқелик, реализм, детал.

Кириш

Адабий ва илмий жамоатчилик, кенг китобхонлар оммасига аёнки, ўз ижодида Абдулла Қодирий, Абдулла Қаҳҳор каби ёзувчиларимизнинг энг яхши анъаналарини давом эттирган, миллий ҳикоянавислигимизни рус ва Европа ёзувчиларининг бадиий тажрибалари билан бойитган, ўзбек адабиётининг Хемингуэйи эътирофини олган Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаевнинг бетақрор индивидуал услуби бор. У реализм ва романтизм уйғунликлари воситасида тасвир ярата олувчи маҳорат эгаси, шу сабабли ёзувчи ҳикояларида тасвир ниҳоятда ҳаққоний деталлар билан берилади. Ёзувчининг бадиий маҳорати ҳикояларнинг композицион қурилишига ҳам ўз

ижобий таъсирини ўтказган. Шукур Холмирзаев ҳикояларининг ихчам, айти пайтда композицион пухта ва пишиқ қурилганлигига бош сабаб адиб ҳар бир асар устида узоқ вақт изчил ишлашидадир.

Адабиётлар шарҳи

Профессор Умарали Норматовнинг “Ижод сеҳри” китобида Шукур Холмирзаевга бағишланган “Беназир сиймо эди” деган эссе-хотираси бор. Мазкур битикда мунаққид адиб услуби ва ижод олами ҳақида шундай изох беради: “.....70-йилларнинг бошларида мен ҳам Бойсунда, Шукурнинг камтарона хонадонида меҳмон бўлганман. ...Шукур бу юртда ўзини қанчалар эркин тутишини, бу азиз тупроқнинг ҳар бир қаричини, заминдаги ҳар бир дарахт, ҳар бир ирмоқни қанчалар яхши билишини кўриб қойил қолганман. Ёзувчининг кимлигини билмоқчи бўлсанг, унинг туғилиб ўсган юртини бориб кўр, деган нақлнинг нақадар ҳақ эканига ўша сафар чоғи яна бир қарра иқроп бўлдим. Тенгдошларидан бири ҳазил аралаш Шукурни “Ўзбекларнинг Шолохови” дерди. Бу ҳазилда жиддий асос бор. М. Шолохов рус адабиётида она юрти –Дон руҳи-колоритини кашф этгани каби, Шукур Холмирзаев ХХ аср миллий адабиётимизга Сурхон, аниқроғи Бойсун руҳи-колоритини олиб кирди. Унинг ҳикоя, очерк, қисса, драма, романларини яхлит ҳолда кўз олдингизга келтиринг, уларда Бойсун нафаси баралла уфуриб туради, улар ортида эса улкан адибнинг Сизга хиёл жилмайиб, аммо жиддий назар ташлаб турган беназир-ўйчан чехраси намоён бўлади” [1]. Демак, ёзувчининг реалистик услубида маҳаллий колорит тасвири устуворлик қилади. Бу ҳақида профессор С. Мамажонов шундай дейди: “Ижоднинг образлар системаси, тасвирий воситаларини унинг ўзига хос услубидан мутлақо ажратиб, таҳлил қилиб бўлмайди” [2].

Натижа ва мулоҳазалар

Таъкидлаш жоизки, Шукур Холмирзаев қаҳрамонларини унинг ўзи айтганидек, бир тарафлама тасвирламайди. Ҳар қандай шахсда салбий хислатлар ҳам, ижобий фазилатлар ҳам мавжуд бўлгани учун ўз қаҳрамонларида инсоний фазилатларнинг ҳар иккала томонини яхлит ҳолда кўришни истайди. Шу сабабли ҳам унинг ҳикоялари ҳажман кичик бўлса-да, ўзида катта ғоявий юкни кўтаради. Айни ҳодиса асосан ёзувчи ижодида табиат тасвири билан боғлиқ ҳолда кечади. Жумладан, адибнинг 1972 йили ёзилган “Тикан орасидаги одам” ҳикоясидан олинган қуйидаги парчага эътибор қиламиз:

“Буғдойпояда сариқ тиканлар мўл, улар очилиб турган аллақандай гулларга ўхшайди. Зарғалдоқлар “чуду-ду” деб тикан шохларига бемалол қўнади, совуқда жунжиккандек ҳурпайиб олади. Эҳтимол, тиканлар остида инлари бордир, хас-чўпдан ясалган. Ҳозир куз бошланиб қолган” [3].

Тасвир романтик ҳис-туйғулар, бўёқлар воситасида чизилган. Бироқ биз бу тасвир замирида ёзувчи нияти яширилганини сезамиз. “Буғдойпояда сариқ тиканларнинг мўллиги” ҳикояда конфликтнинг шиддатли тус олишидан далолат беради.

Ёзувчи жой манзараларини ҳикоя жанри мезонларидан келиб чиққан ҳолда ана шу тарзда ихчам, содда тасвирлайди. Шунинг учун ўқувчи уларни бемалол тасвир қила олади. Аксарият, роман, қиссаларда воқеа кечадиган жой манзараси тасвири бир неча саҳифага чўзилади. “Тикан орасидаги одам” ҳикоясида эса қаҳрамонлар ҳаракат, ҳолати баён этилади:

“Буғдойпоя ёқалаб йўргалаб келяпти. Эгардаги барваста йигит қизарган кўзларини ҳорғинлик билан очиб, у ёқ бу ёққа қарайди. Эғнида оқ, калта пўстин. Бошида шапка, узангига тиралган оёқларида кирза этик. Ўнг қўли билан юганни силтаб-силтаб кўяди. У ёнбағирдан кўтарилиб, алланечук гужанак

бўлиб ўтирган кишини кўрди. Киши ҳам отликни кўрди-ю, ирғиб турди. Афти дард ва аламдан тиришиди. Шитоб билан юриб, йўлга чиқди. Йигит ҳам юганни тортиб, унга беҳол қараб турди.” [3].

Ўқувчи отлик барваста йигит ва тиканлар орасидаги алланечук гужанак бўлиб ўтирган киши ўртасида қандай воқеа юз беришига, табиийки, қизиқиб, қолади. Ёзувчи ана шу қизиқишни кучайтириш мақсадида тиканлар орасидаги кишининг “афти дард ва аламдан тиришганини” таъкидлайди. Ўқувчи бу таъкиддан отлик барваста йигит билан тиканлар орасидаги киши ўртасида аллақандай келишмовчилик, зиддиятлар бўлса, деган хаёлга боради. Аммо ёзувчи бу хусусда изох бермайди. Тикан орасидаги одамнинг унга беҳол қараб туриши эса улар ўртасида қарама-қаршилик борлигига ишора бериб туради. Адиб қаҳрамонлар ҳолати, кайфиятини ихчам ифодалаш орқали улар ўртасидаги зиддиятни аниқ гавдалантиради.

Хусусан, мазкур ҳикояда ҳаракатчан, интилувчан, билимли ёш агроном билан “такаббурлиги ва манманлиги туфайли ишдан олинган, бунга унинг саводсизлиги ҳам сабаб бўлган” кекса киши ўртасидаги зиддият кўрсатилади. Аммо бу зиддият мурасасиз, келиштириб бўлмайдиган кескин эмас. Ёш агроном Мирҳайдар билан амалидан ажралган Амиркул ака ўртасидаги қарама-қаршилик жуда жўн. Амиркул ака «хўжайинлик қилишни ёқтиради.” У ўзича ҳамма иш қўлимдан келади, деб ўйлайди:

“Ўтган йили институтни битирган агроном Мирҳайдар унга:

Билмайсиз-у ўзингизни биладиган киши қилиб кўрсатасиз, Амиркул Бўйнингизга олинг... Агрономияни ҳам яхши билмайсиз, саводингиз йўқ ҳисоби... Сизда ташаббус ҳам, жон куйдириш ҳам йўқ” дейди. Улар тунда картошка экилган далани жайралардан қўриқлашаётиб, бир-бири билан шундай мунозара қилишади. Шукур Холмирзаев бу мунозарани аниқ ва ихчам

ифодалаш, воқеа кечаётган жой манзараси ва пайтни таъсирчан гавдалантириш асосида қахрамон характерини очиб беради. Манзаранинг аниқлиги қахрамонлар кайфияти, кечинмаси, ҳолатини хаёлан тасаввур қилишга ундайди. Ҳикояда воқеа кечаётган жой ва пайт, жумладан қуйидагича тасвирланади: *“Чайла яқинидаги ер ўчоқда ўт ҳам сўнди. Чой идишидаги чой ҳам совиди. Тим қоронги қишлоқ биқинидан ой кўтарила бошлади. У қизғиш, қонталаш эди. Ҳашоратлар кўшиғи авжга олинди. Тун қуши оҳиста учиб ўтди, унинг қизғиш кўзлари кўринади. Қорабозда от кишинади. Сўнг қишлоқнинг у ер бу еридан итларнинг ҳураётгани, эшакнинг ҳанграётгани эшитилди. Дакан хўроз қичқириб юборди. Қаердадир маст киши ашула айтарди”* [3].

Манзараларни бу тарзда аниқ, ихчам ва таъсирчан тасвирлаш Шукур Холмирзаев ҳикояларининг ўзига хос асосий хусусияти экани билиниб туради. Адиб ҳикояларига хос хусусиятлар тўғрисида сўз юритар экан, Матёқуб Қўшжонов: *“Унинг ижодий изланишлари ҳаётга мурожаат қилишдан бошланади. У ҳаётнинг янги-янги қирраларини, адабиётда ҳали ҳам акс этмаган томонларни излайди... Шукур Холмирзаев доим изланишда. Бу изланиш адабиётга янги ҳаёт материални олиб киришда эмас, балки ҳаёт материални ўзича акс эттиришда, уни муҳим бир масала: одамийлик масаласи атрофида йиғиб кўрсатишда, хусусан, ўзи ўйлаган масалаларини китобхонга тўлиқ етказиб бериш йўллари устида ўйлашда кўринади”* дейди [4].

Таъкидлаш ўринлики, Шукур Холмирзаев ҳикояларида реализм тўлиғича ўз аксини топади. Ўзгача айтганда, у ўзига хос реалист ёзувчидир. Айни маънода адибнинг ҳар бир ҳикоясида реал воқелик асосли, ишонарли тасвирланади: *“Олис юлдузлар остида”, “Оғиртош кўчса”, “Бодом қишда гуллади”* каби китобларга киритилган ҳикоялари фикримиз далилидир. Қуйида ёзувчи ҳикояларидаги реал тасвир ифодалари билан танишишамиз:

“– Ҳа?– деди. – Рангингиз ўчган?”

У қўлтиқ таёғини устун тагига ташлаб, ликонглаб кўрпачага ўтди. Кафтлари қотиб кетган, дағал қўли билан тиззасининг кўзини уқалаб, деворга суянади.

– Нима бўлди? Айтинг.

У калта оёғига кўз ташлаб:

– Мен бир одамни кўрдим,—деди.

– Кимни?

– Район секретарини [3].

“Милтиқ отилди” ҳикоясидан олинган ушбу парчада китобхон ишонарли тасвирнинг гувоҳи бўлади. Бу ишонарлилик нималарда кўринади? Биринчидан, ёзувчи содда тилда сўзлайди, у китобий тилдан қочади. Иккинчидан, оқсоқ қахрамоннинг ҳолати ишонарли тасвирланган. Айниқса, тиззасинининг кўзини уқалаганида биз унинг оқсоқлигига ишонамиз. Учинчидан, қахрамон рангининг ўчганлиги, яна унинг оқсоқлиги чуқур психологик ҳолатни намоён қилган. Тўртинчидан, сўроққа тутаётган кишининг ташвишланиши тасвир воситасида билдирилган, бирор сўз билан унинг ташвишланаётганлигига ишора қилинмаган.

Хулоса

Хулоса шуки, кишилар ўртасидаги ўзаро мулоқот, муносабатларни ана шу тарзда ихчам ва аниқ тасвирлаш Шукур Холмирзаев ҳикояларига хос услуб сифатида намоён бўлади. Адибнинг «Олис юлдузлар остида», "Соғинч", “Кўкбой”, “Ёввойи гул”, “Баҳор ўтди”, “Ҳаёт абадий” каби ҳикоялари ҳам ҳаётни реал тасвирлаши, турмушни чуқур акс эттириши, ҳаққонийлиги билан бирданига диққатни жалб этади. А.Қаҳҳор “Чеховдан ўрганайлик” мақоласида “Унинг чертма, жаранглаб турган “кафтдеккина ҳикоялари ўзининг чиройлилиги, ҳаққонийлиги ва турмушни чуқур акс эттириши билан ўқувчини

ўзига асир қилишини” [5] таъкидлайди. Фикримизча, айти таъкидни ҳеч иккиланмасдан том маънода Шукур Холмирзаев ижодига ҳам менгзаш мумкин. Зеро, ёзувчининг ўзига хос услуб ва образ яратиш маҳоратида мазкур хусусиятлар бевосита намоён бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

- [1] Норматов У., Ижод сеҳри, Тошкент: "Шарқ", 2007, pp. Б. 322-323.
- [2] Мамажонов С., Услуб жилolari, Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1992, p. Б. 207.
- [3] Холмирзаев Ш., Сайланма, vol. Биринчи жилд, Тошкент: "Шарқ", 2003, p. Б. 228.
- [4] Қўшжонов М., Сайланма, vol. Биринчи жилд, Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982, p. 363 б..
- [5] Қахҳор А., Асарлар, Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989, p. Б. 22.

THE PORTRAIT OF REALITY IN A WORK OF ART

Barno BORONOVA

Abstract: *This article analyzes the individual style of the Uzbek people's writer Shukur Kholmiraev, the world of artistic creativity, the harmony of realism and romanticism, and the depiction of real reality in his stories, which can compete with world short stories.*

Keywords: system of images, local color, natural landscape, reality, realism, detail.